

الساحة الرخامية الكبرى أو المشور

تشكل ساحة الرخام الكبرى عصب هذه التحفة المعمارية بمساحتها الشاسعة التي يناهز طولها 54 مترا وعرضها 29 مترا. وتتميز بحسن توزيع فضائها وبأرضيتها المكسوة بالزليج والرخام وفسقايتها الثلاث من الرخام الأبيض. كما تحيط بها أروقة تستند على 52 عمودا من خشب الأرز وتعلوها أسقف محلاة بالزخارف النباتية المتعددة الألوان والأشكال. وتعتبر تحفة فنية متميزة للمهندس محمد ابن المكي المسفيوي.

شيدت هذه الساحة على أنقاض حدائق واسطبلات ما كان يعرف بدار السي موسى وتخرنا المصادر بأن الأشغال قد ابتدأت بها سنة 1894م. تفتح هذه الساحة بجهتها الشرقية على قاعة بهيجة تعرف بقاعة المجلس أو الاستقبال وهي عبارة عن أكبر قاعة بالقصر يبلغ طولها 20م وعرضها 8 أمتار.

تنفرد هذه القاعة بزخرفتها البديعة والمتمثلة في الأسقف الخشبية والنوافذ الزجاجية وحسن تركيب قطع الزليج والرخام بها وتعدد الألوان والأشكال وهي آخر ما بني في القصر كما تشهد على ذلك التاريخ. ومظاهر الزينة المنقوش على الجبس لمدخلها والموافق لسنتي 1888-1889